

МЕХАНИКА

УДК 539.3:534.1

DOI: 10.5281/zenodo.14138063

EDN: VREMUM

**ДИСПЕРСИОННЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ СДВИГОВЫХ ВОЛН
В АНИЗОТРОПНОМ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНОМ СЛОЕ
С ДВУХФАКТОРНОЙ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ ПОПЕРЕЧНОЙ
НЕОДНОРОДНОСТЬЮ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ**

© 2024. А. А. Глухов

В данной статье построено решение задачи о распространении горизонтально поляризованных сдвиговых упругих волн вдоль произвольно ориентированного направления в плоскости слоя из функционально-градиентного трансверсально-изотропного материала с различными экспоненциальными законами изменения физико-механических характеристик.

Ключевые слова: функционально-градиентные трансверсально-изотропные материалы, двухфакторная экспоненциальная неоднородность, итерационные алгоритмы интегрирования, дисперсионные уравнения.

Введение. Процессы распространения волн деформаций в упругих телах и элементах конструкций в форме слоя с различными особенностями физико-механических свойств и геометрического строения являются одними из важнейших и масштабных по разнообразию классами объектов исследований в механике деформируемого твердого тела [1]. Отдельный интерес представляют задачи о распространении упругих волн в функционально-градиентных материалах [2], непрерывная неоднородность которых по толщине обусловлена химическим составом, микроструктурой или порядком расположения атомов, зависящим от положения. Создаваемые на базе применения аддитивных технологий 3D печати конструкционные элементы из функционально-градиентных материалов получают все более широкое и эффективное применение в таких современных научно-технических отраслях как электроника и приборостроение. Для описания поперечной неоднородности функционально-градиентных материалов могут быть использованы различные модификации линейных, тригонометрических, степенных, а также экспоненциальных функций. Решения задач волновой механики, в которых все физико-механические характеристики материала изменяются по толщине согласно одному экспоненциальному закону, в достаточной степени представлены в работах целого ряда зарубежных авторов [3–5]. Однако актуальной темой для исследования остается вариант задачи о распространении упругих волн в материале, неоднородность которого описывается различными экспоненциальными законами для двух и более характеристик.

В данном контексте, целью настоящей работы является получение аналитической формы дисперсионных соотношений, описывающих закономерности распространения нормальных SH-волн в трансверсально-изотропном функционально-градиентном слое из функционально-градиентного трансверсально-изотропного материала с двумя различными экспоненциальными законами изменения физико-механических характеристик.

Постановка задачи. Рассматривается упругий трансверсально-изотропный слой, представления для модулей упругости $c_{ij}(x_3)$ и плотности $\rho(x_3)$ материала

которого соответственно имеют вид

$$c_{44}(x_3) = c_{440} \exp(\lambda_1 x_3), \quad c_{66}(x_3) = c_{660} \exp(\lambda_2 x_3), \quad \rho(x_3) = \rho_0 \exp(\lambda_2 x_3), \quad (1)$$

где λ_1, λ_2 – действительные значения параметров неоднородности. Уравнение стационарного динамического деформирования волновода в случае распространяющихся вдоль координатного направления Ox_1 сдвиговых горизонтально поляризованных волн с циклической частотой ω , волновым числом k и комплексной функцией напряженности

$$u_2(x_1, x_3, t) = u_{20}(x_3) \exp(-i(\omega t - kx_1)) \quad (2)$$

записывается как результат подстановки соотношений

$$\sigma_{23} = c_{44} \partial_3 u_2, \quad \sigma_{12} = c_{66} \partial_1 u_2 \quad (3)$$

в соответствующее динамическое уравнение упругой среды

$$\partial_1 \sigma_{12} + \partial_3 \sigma_{23} - \rho \ddot{u}_2 = 0, \quad \partial_j = \partial / \partial x_j. \quad (4)$$

С учетом представлений (1) и (2) оно принимает вид

$$e^{\lambda_1 x_3} (c_{440} \partial_3^2 u_{20}(x_3) + c_{440} \lambda_1 \partial_3 u_{20}(x_3)) + e^{\lambda_2 x_3} (\rho_0 \omega^2 - c_{660} k^2) u_{20}(x) = 0, \quad \partial_3 = \partial / \partial x_3. \quad (5)$$

Применительно к исследуемому волновому процессу могут быть рассмотрены следующие варианты граничных условий на гранях слоя $x_3 = 0, x_3 = h$:

жесткое закрепление обеих граней

$$u_{20}(0) = u_{20}(h) = 0; \quad (6)$$

обе грани свободны

$$\sigma_{230}(0) = \sigma_{230}(h) = 0; \quad (7)$$

грань $x_3 = 0$ свободна, а грань $x_3 = h$ жестко закреплена

$$\sigma_{230}(0) = u_{20}(h) = 0; \quad (8)$$

грань $x_3 = 0$ жестко закреплена, а грань $x_3 = h$ свободна

$$u_{20}(0) = \sigma_{230}(h) = 0. \quad (9)$$

Интегрирование уравнения волнового деформирования. Уравнение (5) после введения обозначений

$$u_{20}(x_3) = f(x_3), \quad \alpha = \lambda_1, \quad \beta = (c_{660} k^2 - \rho_0 \omega^2) / c_{440}, \quad \lambda = \lambda_2 - \lambda_1 \quad (10)$$

записывается в форме

$$f'' + \alpha f' = \beta e^{\lambda x_3} f. \quad (11)$$

Для интегрирования (11) может быть применен итерационный алгоритм [6–9], в рамках которого

$$f = f_0 + f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_p + \dots, \quad (12)$$

$$f_0'' + \alpha f_0' = 0, \quad f_1'' + \alpha f_1' = \beta e^{\lambda x_3} f_0, \quad \dots, \quad f_p'' + \alpha f_p' = \beta e^{\lambda x_3} f_{p-1} \quad (p = \overline{1, \infty}). \quad (13)$$

Соответственно, при выборе для начального приближения решения однородного уравнения $f'' + \alpha f' = 0$

$$f_0(x_3) = C_{10}e^{-\alpha x_3} + C_{20}, \quad (14)$$

с произвольными коэффициентами C_{j0} , далее строятся два базисных частных решения $f^{(j)}(x_3)$ уравнения (5), отвечающие выбору

$$f_{01}(x_3) = e^{-\alpha x_3}, \quad f_{02}(x_3) = 1. \quad (15)$$

В случае выбора начального приближения $f_{01}(x_3)$

$$f_{p1} = A_{p1}e^{(p\lambda-\alpha)x_3}, \quad A_{p1} = \beta^p ((p\lambda - \alpha)^2 + \alpha(p\lambda - \alpha))^{-1} A_{p-1,1}, \quad A_{01} = 1, \quad (16)$$

или

$$f^{(1)}(x_3) = e^{-\alpha x_3} + \sum_{p=1}^{\infty} A_{p1}e^{(p\lambda-\alpha)x_3}, \quad (17)$$

$$A_{p1} = \beta^p \prod_{q=1}^p ((q\lambda - \alpha)^2 + \alpha(q\lambda - \alpha))^{-1}. \quad (18)$$

В случае выбора начального приближения $f_{02}(x_3)$

$$f_{p2} = A_{p2}e^{p\lambda x_3}, \quad A_{p2} = \beta^p (p\lambda)^{-2} A_{p-1,2}, \quad A_{02} = 1, \quad (19)$$

или

$$f^{(2)}(x_3) = 1 + \sum_{p=1}^{\infty} A_{p2}e^{p\lambda x_3}, \quad (20)$$

$$A_{p2} = \beta^p \prod_{q=1}^p (q\lambda)^{-2}. \quad (21)$$

Таким образом, амплитудная функция перемещений, являющаяся решением уравнения (5), записывается в виде

$$u_{20}(x_3) = C_1 f^{(1)}(x_3) + C_2 f^{(2)}(x_3). \quad (22)$$

Выражение для амплитудной функции динамического напряжения σ_{23} в исследуемых волновых полях может быть записано в форме

$$\sigma_{230}(x_3) = c_{440} \exp(\lambda_c x_3) u'_{20}(x_3) = c_{440} \exp(\lambda_c x_3) (C_1 (f^{(1)}(x_3))' + C_2 (f^{(2)}(x_3))'). \quad (23)$$

Численный анализ дисперсионных соотношений для SH-волн. В итоге, дисперсионные уравнения для нормальных волн исследуемого типа в случае задания на гранях слоя краевых условий (6)–(8) и (9) могут быть записаны соответственно в формах

$$f^{(1)}(0)f^{(2)}(h) - f^{(2)}(0)f^{(1)}(h) = 0, \quad (24)$$

$$(f^{(1)}(0))'(f^{(2)}(h))' - (f^{(2)}(0))'(f^{(1)}(h))' = 0, \quad (25)$$

$$(f^{(1)}(0))'f^{(2)}(h) - (f^{(2)}(0))'f^{(1)}(h) = 0, \quad (26)$$

$$f^{(1)}(0)(f^{(2)}(h))' - f^{(2)}(0)(f^{(1)}(h))' = 0. \quad (27)$$

На рис. 1–3 изображены фрагменты действительных ветвей спектра на диаграммах дисперсионных кривых для функционально-градиентного слоя, имеющего свободные грани (25), со значениями параметров c_{440} , c_{660} , ρ_0 , отвечающими керамике «цирконат-титанат свинца» [10] для случаев $\lambda_1 = 0$, а λ_2 принимает значения 3, 5, 7 соответственно.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Выводы. Полученные дисперсионные соотношения являются основой для анализа спектральных характеристик нормальных горизонтально поляризованных сдвиговых упругих волн, распространяющихся вдоль произвольно ориентированного направления в плоскости слоя из функционально-градиентного трансверсально-изотропного материала с различными экспоненциальными законами изменения модулей упругости и параметра плотности по толщине слоя.

Исследования проводились в ФГБОУ ВО «ДонГУ» в рамках государственного задания (номер государственной регистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Упругие волноводы: история и современность / В. В. Мелешко, А. А. Бондаренко, С. А. Довгий, А. Н. Трофимчук, Г. Я. ван Хейст // Математические методы и физико-механические поля. – 2008. – Т. 51, № 2. – С. 86–104.
2. FGM: Design, processing and applications / Y. Miyamoto, W. A. Kaysser, B. H. Rabin et al. – Dordrecht: Kluwer Academic, 1999. – 434 p.
3. Ding, S. Mode-I crack problem for functionally graded layered structures / S. Ding, X. Li // International Journal of Fracture. – 2011. – V. 168, No 2. – P. 209-226. – DOI: 10.1007/s10704-010-9575-5.
4. Meguid, S. A. On the dynamic propagation of a finite crack in functionally graded materials / S. A. Meguid, X. D. Wang, L. Y. Jiang // Engineering Fracture Mechanics. – 2002. – V. 69, No 14-16. – P. 1753-1768. – DOI: 10.1016/S0013-7944(02)00046-2.
5. Yang, Y. H. Non-destructive detection of a circular cavity in a finite functionally graded material layer using anti-plane shear waves / Y. H. Yang, L.-Z. Wu, X.-Q. Fang. // J. Nondestructive Eval. – 2010. – V. 29. – P. 233-240. – DOI: 10.1007/s10921-010-0081-5.
6. Болнокин, В. Е. Анализ модели распространения сдвиговых упругих волн в полубесконечном трансверсально-изотропном функционально-градиентном геомассиве / В. Е. Болнокин, А. А. Глухов, В. И. Сторожев // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2022. – № 3 (80). – С. 14–19. – DOI: 10.24412/0136-4545-2022-3-14-19.
7. Болнокин, В.Е. Интегрирование уравнения распространения волн сдвига в функционально градиентном полупространстве с приграничной локализацией зоны неоднородности физико-механических свойств / В.Е. Болнокин, А.А. Глухов, В.И. Сторожев // Донецкие чтения 2022:

образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы VII Международной научной конференции, посвящённой 85-летию Донецкого национального университета (Донецк, 27–28 октября 2022 г.). – Том 1: Механико-математические, компьютерные науки, управление. – Донецк: Изд-во ДонНУ, 2022. – С. 38–40.

8. Глухов, А. А. Интегрирование системы уравнений распространения произвольно ориентированных трехпарциальных поверхностных волн в функционально-градиентном ортотропном полупространстве / А. А. Глухов, В. И. Сторожев, В. А. Шалдырван // Журнал теоретической и прикладной механики. – 2022. – № 4 (81). – С. 15–22. – DOI: 10.24412/0136-4545-2022-4-15-22.
9. Глухов, А. А. Дисперсионные соотношения для нормальных SH-волн в трансверсально-изотропном слое с разнотипной экспоненциальной поперечной неоднородностью по механическим характеристикам / А. А. Глухов, М. Н. Пачева // Тезисы докладов Всероссийской конференции «Математическое моделирование в механике», посвящённой 50-летию ИВМ СО РАН. – Красноярск, 2024. – С. 38–40.
10. Сторожев, В. И. Дисперсия нормальных сдвиговых волн в функционально-градиентном трансверсально-изотропном слое / В. И. Сторожев, А. А. Глухов // Вестник Донецкого национального университета. Серия А. Естественные науки. – 2024. – № 1. – С. 58–64. – DOI: 10.5281/zenodo.12531960. – EDN: GCZGRS.

Поступила в редакцию 02.10.2024 г.

DISPERSION RELATIONS FOR SHEAR WAVES IN AN ANISOTROPIC FUNCTIONAL GRADIENT LAYER WITH TWO-FACTOR EXPONENTIAL TRANSVERSE INHOMOGENEITY IN MECHANICAL CHARACTERISTICS

A.A. Glukhov

In this article, a solution is constructed to the problem of the propagation of horizontally polarized shear elastic waves along an arbitrarily oriented direction in the plane of a layer of a functionally gradient transversally isotropic material with various exponential laws of change in physical and mechanical characteristics.

Keywords: functionally gradient transversally isotropic materials, two-factor exponential heterogeneity, iterative integration algorithms, dispersion equations.

Глухов Антон Александрович

аспирант, кафедра теории упругости
и вычислительной математики им. акад.
А.С. Космодамианского, факультет математики
и информационных технологий,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: antonglukhov2012@yandex.com
AuthorID: 1230442

Glukhov Anton Alexandrovich

Postgraduate, Chair of Theory of Elasticity and
Computational Mathematics named after Academician
A.S. Kosmodamiansky, Faculty of Mathematics and
Information Technologies, Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russia.
E-mail: antonglukhov2012@yandex.com
AuthorID: 1230442